

O TESTEMUNHO DO OUTRO E A ARTE DE DIZER DE SI

THE WITNESS OF THE OTHER AND THE ART OF TALKING ABOUT YOURSELF

Emerson Dionisio Gomes de Oliveira

Universidade de Brasília/CNPq, Brasil

dionisio@unb.br

Luiz Carlos Pinheiro Ferreira

Universidade de Brasília, Brasil

luizcpferreira@gmail.com

Resumo

O presente texto busca compreender como distintas formas de testemunho podem ser agenciadas por artistas contemporâneos na construção de seus projetos poéticos. Partimos de uma bibliografia consolidada sobre os regimes testemunhais e seus impactos na construção das narrativas contemporâneas, bem como na utilização de elementos nocionais para compor um quadro pontual sobre obras imersas na representação do outro e, por conseguinte, dentro dos debates das representações identitárias atuais. Para tanto, selecionamos um pequeno conjunto de obras produzidas na última década, que propõe o regime testemunhal como motivador, tema ou método.

Palavras-chave: Arte Contemporânea. Testemunho. Virada Testemunhal.

Abstract

This text seeks to understand how different forms of testimony can be used by contemporary artists in the construction of their poetic projects. We start from a consolidated bibliography on testimonial regimes and their impact on the construction of contemporary narratives, as well as on the use of notional elements to compose a punctual picture of works immersed in the representation of the other and, therefore, within the debates on current identity representations. To this end, we have selected a small group of works produced in the last decade, which propose the testimonial regime as a motivator, theme or method.

Keywords: Contemporary Art. Testimony. Testimonial Turn.

INTRODUÇÃO

Em 1998, a historiadora francesa Annette Wieviorka publicava seu estudo sobre o testemunho dos sobreviventes da *Shoah*, um contundente trabalho sobre o tempo do testemunho, seu valor social e histórico e sua capacidade de ação sobre as políticas da memória. Alguns anos depois, foi a vez da escritora e crítica literária argentina Beatriz Sarlo publicar sua posição sobre tema. Em “Tempo Passado” (2005), Sarlo refletiu sobre a predominância do testemunho para a memória coletiva sobre a ditadura argentina (1976-1983), alertando para os “abusos”¹ decorrentes dos relatos em primeira pessoa. Tanto o livro de Sarlo, quanto “A era do testemunho” de Wieviorka, indiretamente, antecipam o que Márcio Seligmann-Silva (2022) tipificou como a “virada testemunhal”, um debate sobre o poder imperativo do testemunho como construção social, especialmente daqueles testemunhos que emergem dos sobreviventes dos massacres e extermínios propostos pela organização industrial da morte, bem como de vítimas das violências cotidianas ou dos aparelhos de tortura dos regimes totalitários repressores.²

A virada testemunhal debatida por Seligmann-Silva busca apresentar as narrativas de si como des-outrização do outro, nunca campo de “novas sensibilidades desenvolvidas nesse contexto pós-colonial em que o corpo e sua localização passam a ser reconhecidos como parte da construção de outras narrativas e epistemologias” (Seligmann-Silva, 2022, p.19). Há riscos pelo caminho, o primeiro é desconsiderar a potência agentiva do mercado de relatos e seu uso em prol da verdade jurídica dos saberes. Nesse caso, o testemunho não ocuparia um lugar tático para desviar-se das grandes narrativas, como nos avisa Pollak (1989). Neste caso, ele estaria apenas a serviço dos dispositivos de passividade, incapazes de dizer do outro a partir de si

Halbwachs (1990) lembra-nos que o papel do testemunho individual sempre é a posição de um sujeito enquanto membro de um grupo. Há sempre um “outro” em nossos relatos, mesmo os mais íntimos e confessionais. Não há uma narrativa de si sem alteridade. Desta forma, todo testemunho é o deslocamento transacional entre sujeitos que dizem, se deixam dizer e ouvem a si (um campo fértil desenvolvido pela Psicanálise) e aos outros. Uma distribuição de lugares e partilhas que define a testemunha em relação a seu grupo. Sem esse ato primeiro, de dizer de si/outro, não seria possível uma partilha, a que Paul Ricoeur chamou de “memória declarativa” (2007, p.176) e Jacques Rancière confere um estatuto poético “do que sucedeu”, que nos remete “pois diretamente a um regime de verdade, um regime de *mostração* de sua própria neces-

1 Expressão que tomamos emprestada de Todorov (2000)

2 Sobre a produção visual das violências em diferentes regimes ditatoriais, cf. Albarrán Diego, 2023.

sidade” (Rancière, 2005, p.56-67). Assim, mostrar-contar o que se viveu articula-se a partir das negociações subjetivas e coletivas.

O presente texto é a articulação de um diálogo entre dois projetos de pesquisas mantidos pelos autores. O primeiro dedicado a narrativa e a autobiográfica como espaço de problematizações para refletir acerca dos processos de formação e autoformação vivenciados pelos sujeitos, considerando os possíveis diálogos com o âmbito das artes e das visuais cotidianas, intitulado “Experiência de vida, formação e autoformação: dialogicidade entre pesquisa narrativa, autobiografia e artes visuais”. E, o segundo, intitulado “Primitivas presenças: exposições e a circulação crítica da produção dita popular brasileira”, buscamos compreender a recepção crítica e as mudanças classificatórias operadas pelas narrativas primitivas na intersecção da história da crítica de arte e da história das exposições de arte.

ESTRANGEIROS POR TODA PARTE

Todo testemunho é um jogo das tensões organizadas. Uma prática forjada na negociação de diferentes esferas da temporalidade. Sua aliança (ou dependência) com a memória lhe confere um atributo fortemente ético, influenciado pelos interesses dos indivíduos e dos grupos sociais: “Não que interfira diretamente e voluntariamente sobre as ações e seus objetivos, fixando-os e calculando-os previamente, mas atuando no sentido essencialmente ético de *induzir condutas*, de interferir na (im) possibilidade mesma das ações.” (Seixas, 2001, p.53-54). Operar nele e para ele é um exercício que muitos artistas se propuseram com mais ou menos desenvoltura. Na história dessa relação íntima entre criação artística, regimes de verdade e posições negociadas, o caso de Eduardo Coutinho com seu cinema-testemunho é incontornável. Ainda, Seligmann-Silva, nos lembra que:

Nossos escritores, cineastas são justamente alguns dos principais agentes dessa nova arte da memória ética construída a partir dessas novas sensibilidades. Eles têm a capacidade de nos apresentar os conflitos sociais de modo a produzir pontes, abrir arcos que nos conectam com as vítimas daquilo que a ideologia chama de ‘progresso’, mas que é, na verdade, a continuidade da exploração dos vivos pelos homens e dos homens sobre a natureza (Seligmann-Silva, 2022, p.19).

Na esteira dessa posição, tomemos quatro exemplos do campo das artes visuais apresentados recentemente na 60ª Bienal de Veneza (2024), com a curadoria geral de Adriano Pedrosa. Seleccionamos obras conectadas ao tema geral da mostra: “Estrangeiros por toda parte” (“*Stranieri Ovunque*”); e que atravessam outros conjuntos de produções dedicadas a expressar e debater uma série de demandas da contemporaneidade: destruição e preservação ambiental, saberes ancestrais, ativismo político, imigração, políticas para

refugiados, xenofobia, formas de resistência, colonialidades, conflitos bélicos, descarbonização, entre tantas questões que demandam políticas de alteridade e a expressão de uma memória vicária.

O primeiro exemplo alimenta-se tanto do relato quanto da dimensão frágil da identidade nacional – assunto evidentemente caro à métrica da *biennale* – e sua aliança com a memória pessoal. É o caso da artista russa Anna Jermolaewa, que vive na Áustria desde 1989. Sendo a primeira estrangeira a ocupar o pavilhão austríaco, a artista conceitual optou por investigar suas experiências pessoais por meio das políticas de resistência não violentas, especialmente aquelas direcionadas contra regimes autoritários que atravessam nosso mundo contemporâneo. Dentre as cinco obras apresentadas, a videoinstalação *Ensaio para o Lago dos Cisnes* revelou-se um bom exemplo de seu processo. O conhecido balé com música de Tchaikovsky era apresentado no lugar de notícias censuradas pelo regime soviético ou para tranquilizar a população: “Eu vi isso acontecer três vezes quando era adolescente. Nos dias em que Brezhnev, Andropov e Chernenko morreram [em 1982], o balé ficou na tela da TV o dia todo, em vez da programação habitual. Enquanto isso, a mudança de poder estava sendo finalizada nos andares superiores” (Jermolaewa, 2024).

Em *Ensaio para o Lago dos Cisnes*, durante uma hora e meia, assistimos à bailarina e coreógrafa ucraniana Oksana Serheieva executar algumas cenas do balé em colaboração com outros bailarinos. A colaboração entre duas artistas “exiladas”, uma russa e outra ucraniana, compondo uma obra performática juntas, no segundo ano de invasão da Ucrânia por Putin, não é casual, especialmente porque essa guerra, como tantas outras, ativam migrações forçadas e xenofobias de toda ordem. A obra tem um objetivo igualmente político, como nos tempos soviéticos: apresentar o balé como comemoração à abdicação de Putin (Grissemann, 2024). Conforme Jermolaewa (2024 *apud Scheyerer*, 2024) afirma, “meu *Lago dos Cisnes* é um chamado para uma mudança de poder. Qualquer pessoa que tenha vivido num país soviético entende este código”.

A artista utiliza suas próprias memórias como ativadoras da obra, mas também conta com a memória da população soviética que partilhou da mesma experiência. *Ensaio para...* parte da autobiografia da artista e se realiza na partilha da memória em outros corpos, nesse tocante temos um deslocamento do relato confessional para uma espécie de autoficção conceitual vivido pelos corpos das bailarinas. A partir de sua experiência, Jermolaewa negocia a dor e os silêncios de sua experiência.

Nesse sentido, o trabalho da artista se relaciona com o do coletivo ucraniano *Open Group*, justamente porque ambos são implicados na mesma dinâmica geopolítica operada a

partir da guerra e pelo deslocamento intersubjetivo do testemunho. No pavilhão polonês, o coletivo apresentou *Repeat after me II* (2024), uma videoinstalação que expõe relatos de pessoas deslocadas pelo conflito armado no leste europeu. Os relatos não são óbvios à primeira vista, os depoimentos reproduzem os ruídos de ataques aéreos, de bombardeios, enfim, os sons da guerra. Em certos aspectos, os relatos sonoros poderiam vir de qualquer parte do planeta vítima de violência sistemática, de “balas perdidas”. Especialmente porque, na galeria, o vídeo é reproduzido como um karaokê, com microfones disponíveis ao público. Contudo, ao invés de repetir canções, se solicita a repetição de tiros e outros ruídos da guerra. Uma estratégia que produz uma interpretação sarcástica do conflito: uma guerra-espetáculo, um divertimento, assistido em todo mundo.

Repeat after me II está menos preocupado com a individualidade dos relatos. Como nos projetos e estudos dedicados aos grupos e a tecitura que constitui uma memória coletiva negociada, a obra é um retrato coletivo de testemunhas. Assim, não veremos narrativas completas ou os epílogos das cenas apresentadas pelos refugiados civis, apenas o apelo “repita depois de mim”. Numa perspectiva política, o imperativo utilizado parece dedicado a constranger o público que pode na “segurança” do espaço expositivo ou na “fantasia” de um bar karaokê repetir os sons emitidos. A repetição oferece um jogo, banal para quem o aceita, o que delinea a banalidade de como a guerra é “assistida”. Nesse sentido, há um componente de “humilhação” partilhado entre as testemunhas e os espectadores. Por outro lado, os testemunhos onomatopeicos são montados para mimetizar e reinterpretar, dentro das categoriais da resistência, a compulsão da repetição tão necessárias para constituir a “difícil trabalho de rememoração.” (Ricoeur, 2007, p.92).

O recurso paralinguístico de *Repeat after me II* também é um elemento explorado por Gabrielle Goliath. Há dez anos, a artista sul-africana vem investindo em sua instalação *Personal Accounts* [Figura 1], que exhibe depoimentos de grupos marginalizados, “sobreviventes” de violências e de perseguições em suas sociedades. A série contínua de ciclos de vídeo enfatiza o feminismo queer negro, ocupado com políticas decoloniais de reparação. Ao contrário do modelo documental, cujo objetivo é produzir a inteligibilidade das histórias contadas, Goliath distorce deliberadamente as gravações, retendo a voz dos entrevistados, que, por sua vez, são sincronizadas para produzirem um fluxo sonoro com repetições, pausas, zumbidos, gritos e risos. Assim, a obra nos faz verificar nossa capacidade não apenas de ouvir o testemunho alheio, mas de fixar-se nele.

Em 1933, Benjamin publicou o texto “Experiência e pobreza”, mais um dos ensaios sobre a perda da *Erfahrung*, o que significava a perda da capacidade de narrar e de transmitir uma experiência comum, compartilhada. De fato, para o autor que assistia as duras lições da Primeira Guerra Mundial, em todas as suas atrocidades, sendo lenta e mate-

maticamente esquecidas ou negadas, o texto evoca, sobremaneira, as dificuldades que pesam sobre a possibilidade da narração, sobre a possibilidade da experiência comum, enfim, sobre a possibilidade de transmissão e do lembrar. *Personal Accounts* nos serve para compreender a nossa própria perda de experiência no comum, hoje e agora, alertando-nos, como antes, para a transformação das formas de narrativa, de narração, que constroem outras formas de comunidade e transmissibilidade.

Figura 1. Gabrielle Goliath, *Personal Accounts*, videoinstalação, 2024 (detalhe). Fotografia: autores.

Goliath apela para um novo sentido de testemunho, diante da pós-verdade, da incapacidade de instaurar o lugar de negociação no presente comum. A artista parece explicitar a crise do testemunho, mas seu objetivo é outro. Busca-se a constituição de um espectador-ouvinte. Nesse tocante, vale lembrar as palavras de Jeanne Marie Gagnebin:

a testemunha não seria somente aquela que viu com os próprios olhos (...), a testemunha direta. Testemunha também seria aquele que não vai embora, que consegue ouvir a narração insuportável do outro e que aceita que suas palavras revezem a história do outro: não por culpabilidade ou por paixão, mas porque somente a transmissão simbólica, assumida apesar e por causa do sofrimento indizível, somente essa retomada reflexiva do passado pode nos ajudar a não repetir infinitamente, mas ousar esboçar uma outra história, a inventar o presente. (Gagnebin, 2004, p.91).

Menos que a credibilidade de quem “quase” fala, parece que a instalação busca questionar a credibilidade de quem ouve e, sobretudo, seu interesse no “outro”. Segundo a artista, “*Personal Accounts* afirma um espaço ‘intermediário’ para encontros humanos — para um relacionamento que excede a comunalidade ou ‘legibilidade’ e pede, em vez disso, reconhecimento mútuo e cuidado nas e através das diferenças” (Goliath, 2024).

A videoinstalação *The Mapping Journey* (2008-2011) da franco-marroquina Bouchra Khalili é o mais antigo projeto que exploramos neste texto. Khalili investe no testemunho de migrantes, refugiados, pessoas em trânsito, especialmente entre a África e a Europa. São oito vídeos projetados em grandes ecrãs que apresentam as vozes e as mãos dessas pessoas, em todos temos o desenho em tempo real das jornadas dramáticas e violentas sobre mapas digitais. Geralmente homens que levam anos para chegar aos seus destinos, atravessando fronteiras, quase sempre como imigrantes indocumentados. A obra apresenta trajetórias distintas do cálculo lógico dos percursos comerciais ou turísticos. A maioria destes “indesejados” não pode percorrer os caminhos rotineiros, então, inventam novas lógicas de percorrer territórios e países. Silva (2020, p.21) nos lembra que estes “por necessidade, coragem e resistência, estas pessoas estão produzindo as novas cartografias do mundo contemporâneo” e, abertamente, testando o próprio sentido de globalização, como salienta a artista:

O que vejo é uma crise do estado-nação ocidental que está se tornando cada vez menos democrático, a ponto de desrespeitar suas próprias leis sobre asilo e residência. Portanto, não devemos nos surpreender se líderes abertamente racistas estiverem sendo eleitos aqui, ali e em todos os lugares da Europa, e se sua retórica estiver sendo silenciosamente adotada por outros líderes, que, no entanto, ousam se apresentar como um baluarte contra a extrema direita. A caça às bruxas contra cidadãos sem os documentos “certos” e a criminalização daqueles que os ajudam é, neste aspecto, sintomática.

Se as obras de Khalili, Jermolaewa, Goliath ou do *Open Group* exprimem dimensões transacionais da experiência testemunhal, seja ela intersubjetiva ou intrassubjetiva, num tempo presente, cujos litígios pelas narrativas estão em plena ação, o trabalho de Archie Moore investe num projeto autorreferente que negocia com as memórias entre viventes

e não-viventes, em um tempo histórico particular: o colonialismo europeu na Oceania. A instalação *Kith and Kin*, de Moore [Figura 2], que ocupou o pavilhão da Austrália. O artista apresentou uma árvore genealógica das primeiras comunidades humanas que habitaram o território australiano. Os relatórios forenses que indicam como indígenas morreram sob a custódia do Estado tomaram boa parte do pavilhão e, nas paredes, foi exibido um impressionante registro “genealógico”, disperso e incompleto, que apresentava, em muitos momentos, termos e categorizações racistas no lugar dos nomes.

Figura 2. Archie Moore, *Kith and Kin*, instalação, 2024 (detalhe). Fotografia: autores.

Moore é descendente das comunidades tradicionais aborígenes Kamilaroi e Bigambul, e sua pesquisa buscou apontar perdas culturais e linguísticas, além de mostrar a história do encarceramento de nativos na Austrália desde o século XVIII. O projeto gráfico impressionou porque não se pautou no modelo ocidental de parentesco. Segundo Moore (2024), ele buscou apresentar uma compreensão mais próxima da tradição aborígine, “onde você poderia ter várias pessoas que você chama de ‘mãe’ ou ‘pai’, e primos poderiam ser chamados de ‘irmãos’”. Este é o caso do povo Kamilaroi. Tradicionalmente habitantes da costa oeste australiana, os Kamilaroi são um dos grupos étnicos que utilizam normas de parentesco para regular as posições sociais dos indivíduos dentro das comunidades. As relações de parentesco, portanto, são relacionais e obedecem à dinâmica totêmica que diferencia e reúne os indivíduos em agrupamentos singulares: uma pessoa com os mesmos totens é considerada parente, independentemente da família biológica³.

Ao expor milhares de nomes inscritos à mão, o artista apresentou uma poderosa metáfora da vulnerabilidade da memória humana, bem como a esperança em sempre recuperá-la. Aqui o testemunho aparece como uma inscrição solitária de uma história da consciência, logo, com a história dos sujeitos conectados à sua história pessoal, que é evidentemente grupal, transgeracional:

Para ‘kith and kin’, eu queria mostrar que as culturas australianas das Primeiras Nações existem há mais de 65.000 anos e continuam existindo até hoje. Isso apesar da invasão, massacres e encarceramento excessivo sistêmico. Muitas nações aborígenes foram quase totalmente exterminadas — meu povo Bigambul, por exemplo, foi reduzido a apenas 100 pessoas, é um milagre que ainda estejamos aqui. ‘kith and kin’ mostrará como a história da invasão e colonização britânica ainda se impõe às vidas dos australianos das Primeiras Nações hoje, mas também como os povos indígenas resistem a ela. Os documentos de arquivo da minha família são evidências da minha ligação com os sobreviventes Bigambul e Kamilaroi de massacres, remoções e encarceramento. Esses arquivos e artigos coloniais marcam o início da descrição, registro e classificação do meu povo. *Os arquivos trazem membros da família do passado para o presente e o futuro, onde podem ser vistos com olhos mais humanos.* A presença desses ancestrais nessas três zonas temporais evoca a noção de tempo das Primeiras Nações, onde o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente. (Moore, 2024, grifo nosso)

O projeto de Moore nos apresenta outra possibilidade de transitividade, entre viventes e os ancestrais, na constituição de um testemunho que, como demonstra a etimologia, nos lega um testamento. A bienal de Veneza acolheu, neste ano, outros artistas que praticam essa forma de “testemunho”, especialmente entre humanos e não-humanos, como os

3 Informações copiladas do curta-metragem *The Kamilaroi*. Disponível em: <https://www.thekamilaroi.com//> acesso em agosto de 2024.

trabalhos de Abel Rodríguez, Naminapu Maymuru-White; Duhigó; Rember Yahurcani; Santiago Yahurcani, André Taniki Yanomami e Joseca Yanomami; entre tantos outros artistas que exploram outras formas dialógicas para visibilizar as vozes dos mundos transcendentais.

Além dos exemplos apresentados que indiciam a complexidade do depoimento que se expressa como testemunho no mundo, produzindo novas subjetividades resistentes às diferentes formas de colonialidade, não poderíamos deixar de citar uma forma particular de dar testemunho sem apelar para formas idealizadas ou estabelecer ontologias identitárias. Neste megaevento que é a bienal, a presença do corpo trans em obras de distintos artistas pontua uma outra forma de estrangeiridade. Este é caso, novamente, da artista taíno-latina-estadunidense Puppies Puppies (Jade Guanaro Kuriki-Olivo) com a obra *Uma Escultura para Mulheres Trans... Exile-me e continuarei lutando* (2023). O título completo da obra expressa uma forma testemunhal contundente, próxima à tradição conceitual dos anos 1960:

Uma escultura para mulheres trans. Uma escultura para mulheres não binárias. Uma escultura para pessoas com dois espíritos. Eu sou uma mulher. Eu não me importo com o que você pensa. (A transfobia está em toda parte e todos são suscetíveis de aplicá-la a qualquer momento). (Desaprenda a transfobia que está crescendo dentro de você). Eu sou uma Mulher Trans. Eu sou uma pessoa de dois espíritos. Eu sou uma mulher. Isto é para minhas irmãs e irmãos em todos os lugares. A história apagou muitos de nós, mas ainda estamos aqui. Lutarei pelos nossos direitos até o dia de minha morte. Exile-me e continuarei lutando.

A contundente declaração de si está na base de uma escultura de jardim, harmonicamente convencional e com a palavra “WOMAN” escrita em sua base (Figura 3). A obra é um bronze realizado a partir da digitalização 3D do corpo da artista, uma forma de visibilidade orgulhosa de seu corpo e sua experiência emocional. O tema da transexualidade é amplo e supera as ambições deste trabalho. De toda forma, o trabalho de Puppies Puppies é uma forma de testemunho que instaura uma ruptura com os mecanismos de apagamento e a indústria do esquecimento operada há décadas sobre os corpos indesejados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um ponto comum ao testemunho que atravessa os trabalhos de Puppies Puppies, Moore, Khalili, Jermolaewa, Goliath e *Open Group* é a lógica da sobrevivência. Seja a memória ancestral, seja o corpo enquanto sobrevivente, seja a sobrevivência do relato, os artistas oferecem ao observador, aquele que testemunha a obra, a possibilidade de significar a dor e a presença do Outro. Como nos alerta Seligmann-Silva, 2022,

Figura 3. Puppies Puppies, *Uma Escultura para Mulheres Trans...*, escultura, 2023. Fotografia: autores.

p.299), “tudo pode ser dito, mas isso não implica que tudo possa ser significado”, é justamente este o processo de inteligibilidade da produção contemporânea.

Os diferentes processos de inscrição do testemunhal aqui apresentados são apenas exemplos pontuais que não expressam a complexidade do fenômeno na atualidade da pós-verdade e das estratégias fakes. O que nos é importante é o novo cálculo que os testemunhos predicam a partir das obras: também testemunho aqueles que ouvem. Dentro dos limites conhecidos, das fragilidades e das impossibilidades (Seligmann-Silva, 2022, p.198-202), o testemunho permanece como dispositivo precioso para reumanizar os sujeitos objetificados. O que nos apresentam as obras é um ponto mais, o testemunho como construção relacional, avesso a qualquer humanismo inocente ou alheio aos contextos históricos que produzem nossas subjetividades.

REFERÊNCIAS

ALBARRÁN DIEGO, J. **Ojos vendados. Tortura y representación em la cultura visual contemporánea.** Madrid: Dado Ediciones, 2023.

BENJAMIN, W. Experiência e Pobreza. In: **Magia e técnica, arte e política.** São Paulo: Brasiliense, 1994.

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Memória, história, testemunho. In: BRESCIANI, Stella; NAXARA, Márcia (Orgs.). **Memória e (res) sentimento: indagações sobre uma questão sensível.** 2. ed. Campinas: Ed. Unicamp, 2004.

GOLIATH, Gabrielle. *Personal accounts of survival and repair. A conversation with Gabrielle Goliath.* [Entrevista concedida a] Laura Cocciolillo. **Art-frame**, Venice, 7 jun. 2024. Disponível em: <https://art-frame.org/index.php/2024/06/07/personal-accounts-of-survival-and-repair-a-conversation-with-gabrielle-goliath/>. Acesso em: 15 jun. 2024.

GRISSEMANN, Stefan. Tanzen gegen Putin: Anna Jermolaewa bespielt Österreichs Biennale-Pavillon, **Profil**, Viena, 19 abr. 2024. Disponível em: <https://www.profil.at/kultur/tanzen-gegen-putin-anna-jermolaewa-bespielt-oesterreichs-biennale-pavillon/402863960>. Acesso em: 10 jun. 2024.

HALBWACHS, M. **A Memória coletiva.** Trad. de Laurent Léon Schaffter. São Paulo, Vértice/Revista dos Tribunais, 1990.

JERMOLAEWA, Anna. In the Studio: Anna Jermolaewa, Vienna. [Entrevista concedida a] Alexandra Markl. **Collectors Agenda**, Vienna, 2024. Disponível em: <https://www.collectorsagenda.com/en/in-the-studio/anna-jermolaewa-2>. Acesso em: 15 jun. 2024.

POLLAK, M. Memória, esquecimento, silêncio, **Revista Estudos Históricos**, v.2, n.3, 1989.

RANCIÈRE, Jacques. **A partilha do sensível: estética e política.** Trad. Mônica Costa Netto. São Paulo: Exo Experimental Org.; Editora 34, 2005

RICOEUR, Paul. **A memória, a história, o esquecimento.** Tradução Alain François [et al.]. Campinas: Editora da Unicamp, 2007.

SARLO, B. **Tempo Passado:** cultura da memória e guinada subjetiva. Tradução de Rosa Freire d'Águilar. São Paulo: Companhia das Letras/ Belo Horizonte: UFMG, 2007.

SCHEYERER, Nicole. *Hoping for Swan Lake: Anna Jermolaewa*. *Spike*, Viena, n. 79, spring 2024. Disponível em: <https://spikeartmagazine.com/articles/portrait-hoping-for-swan-lake-anna-jermolaewa>. Acesso em: 01 jun. 2024.

SILVA, Valdir Pierote. The Mapping Journey Project de Bouchra Khalili: fazendo mapas falarem, **Arte & Ensaios**, vol.26, nº39, 2020.

SEIXAS, Jacy Alves de. “Percurso de memórias em terras de história: problemáticas atuais”. In: BRESCIANI, S. & NEXARA, M.. **Memória e (res) sentimento**: indagações sobre uma questão sensível. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001.

SELIGMANN-SILVA, M. **A virada testemunhal e decolonial do saber histórico**. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2022.

TODOROV, Tzvetan. **Los abusos de la memoria**. Barcelona: Paidós, 2000.

WIEVIORKA, A. **L'ère Du témoin**. Pluriel: Paris, 2013.